

Проф. др Првослав Радић

О СРПСКО-ХРВАТСКИМ ЈЕЗИЧКИМ СПОРОВИМА

Јагодина, 2003.

О СРПСКО-ХРВАТСКИМ ЈЕЗИЧКИМ СПОРОВИМА

Социolingвистички аспект

Резиме: Једна од првих дезинтеграционих етапа савременог српског књижевног језика везана је за конституисање хрватског књижевног језика, односно за проблем српско-хрватских језичких односа, који су већ готово два века оптерећени различитим питањима. Опредељење хрватског илирског покрета у првој половини XIX века за штокавску, у суштини српску језичку (и етничку) основу условиће у следећем периоду низ српско-хрватских језичких спорова. Они ће последњих година поново изнети на светло дана и питање дијалекатске границе између српског и хрватског језика.

Кључне речи: социolingвистика, књижевни језик, српско-хрватски језички спорови, илиризам, штокавски дијалекат, Вук Караџић, Новосадски договор.

Према старијој филолошкој научној парадигми, која је владала у XIX и првих деценија XX века, на простору од Триглава до Црног мора развијале су се „три књижевности: словеначка, српска и бугарска, писане трима језицима: словеначким, српским и бугарским” (Стојановић 2000 [1896]: 200). Основе оваквог модела налазе се већ код Ј. Копитара и П. Шафарика. Почетком XIX века Копитар је на основу ова три језика разликовао и три књижевности, односно три књижевна (стандардна) језика, при чему српску књижевност дели на „књижевност Словено-Срба католика” и „књижевност грчких Словено-Срба, тј. православаца”. Шафарик је, полазећи од Копитаровог модела, разликовао Србе источне и западне вероисповести, и Хрвате, при чему целокупну њихову књижевност, полазећи од језичког критерија, сматра једном, српском књижевношћу (Милосављевић 1995: 45, исп. Ковачевић 1999: 63-64). Оваква парадигма несумњиво је имала снажан утицај и на опредељење Вука Караџића у вези са тим, пре свега када је реч о његовом ставу о Србима „сва три закона” (православним, католицима и муслиманима), односно о уверењу да су сви штока-

вци, без обзира на вероисповест, - Срби (Карацић 1847).¹ В. Карацић је Хрвате смаграо чакавцима, исто као и хрватски слависта В. Јагић који истиче да се „Чакавски дијалекат Северне Далмације, Истре и Острвља звао [...] одвајкада хрватски“, док се тек касније под хрватски подводи и дијалекат северне Хрватске, тј. кајкавски дијалекат (према: Костић 1999: 10-11). За штокавски дијалекат „Северне Далмације и Босне (са искључењем Дубровника и Боке)“ Јагић пише да је „добрио [...] из верских разлога, исти назив (хрватски) да би се разликовао од (језика) источног православља чији се припадници називају Србима...“ (Исто: 11).

Крајем XIX века се, међутим, указује и на чињеницу да се на словенском југу не говоре „три језика, као што се на трима језицима пише, већ се говори низ дијалеката, које наука о језику [...] скупља у три целине, три језика: бугарски, српски и словеначки“ (Стојановић 2000 [1896]: 200). При том, научници групишу те дијалекте у језике „остављајући опет између српског и бугарског с једне и између српског и словеначког с друге стране по један појас који чини прелаз од једног језика к другом, и који се не може сасвим придодати ни једном ни другом“ (Исто). То је отворило простор за афирмацију нових националних ентитета и даљи развој социолингвистичких процеса на Балкану.² Отуда су у следећем периоду друштвено-историјски услови на средишњем јужнословенском делу Балкана погодовали стварању низа књижевних језика, и то управо из „целине“ коју је у језичкој комуникацији у почетку најчешће обједињавао термин српски језик. Једна од првих дезинтеграционих етапа везана је за конституисање хрватског књижевног језика, односно за проблем српско-хрватских језичких односа, који је већ готово два века оптерећен различитим питањима.

Под вођством српског филолога Вука Карацића и хрватских илираца,³ још у време док Срби и Хрвати већином живе у различитим државама, даје се нацрт њиховог заједничког књижевног језика, на основи тзв. новоштокавских ијекавских говора (исп. Бечки књижевни договор из 1850. по коме „један народ“ треба једну књижевност да има), што је било блиско Копитаревом виђењу „књижевне“ ситуације код Јужних Словена. Иако је знао да српског живља има и у источним областима, у Старој Србији и Македонији, тада још увек под турском империјом, Карацић је своју

¹ Штокавски идиом као најраспрострањенији захвата средишњи део јужнословенске области - Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, те знатне делове Хрватске, нпр. Далмацију и Славонију (в. Карту 1. према П. Ивић, адапт.: Николић / Станојчић / Кликовац 1996: 39).

² Заокруживање постојећих и стварање нових националних корпуса у следећем веку доводиће до повременог сукобљавања њихових интереса, при чему је неретко управо језик био значајно поприште научних и квазинаучних сукобљавања. Интереси снажнијих националних ентитета и данас се сучељавају око етничких заједница које нису биле у ситуацији да до краја развију националну свест (нпр. Буњевци, Крашовани, Шопови, Горанци).

³ Име англичких Илира у називу овог хрватског покрета (препорода) требало је, у ствари, да тек симболички искаже тежњу за јужнословенским духовним и политичким јединством. Поједини аутори сматрају да је илирство изум „римско-немачког министарства и римске богомољске столице у Риму“ (према: Костић 1999: 69).

културолошку оријентацију усмерио према западу, очекујући да ће тиме придобити национално поколебан католички живаљ штокавске, пре свега ијекавске провенијенције (в. фус. 5) и вратити га у српски етнички корпус. (Додуше, Вуково пристајање да се у документу са Бечког књижевног договора не уноси име „српски језик” оставља ово питање отвореним.) На другој страни, Хрвати су тежили да по верском критерију управо ово становништво хрватизују и прикључе га хрватском националном корпусу, дакле прошире домете свог, тада угроженог националног идентитета и на бројне штокавске области које нису припадале Хрватској (Славонија, Далмација, Дубровник), укључујући и део Босне и Херцеговине.⁴ У претходним вековима Хрвати су имали књижевност на чакавском и кајкавском дијалекту, а удео чакавског у савременим хрватским тзв. забавним песмама и данас пуно говори о хрватској носталгично-језичкој оријентацији. Тек почетком XIX века у њиховим стандарднојезичким визијама појавила се и идеја о увођењу једног штокавског дијалекта, али икавског (исп. Симић 1995:62).⁵ Дотадашња, традиционална хрватска наклоњеност овим дијалектским типовима (чакавски, кајкавски, па и штокавски-икавски), који нису репрезент српског идентитета, најбоље је потврђивала аутентичност хрватских етничких и језичких изворишта. Међутим, хрватско прикључивање Вуковом штокавско-ијекавском књижевнојезичком моделу, посредством верског критерија, тј. штокавског католичког елемента, имало је искључиво хрватску, а не јужнословенску политичку визију и значило је могућност јачања и ширења хрватског идентитета у условима аустроугарске политичке и духовне доминације на овом делу Балкана. Није, међутим, искључено да су ови процеси били и комплементарни, те да је иза овог филолошког пројекта стајала аустријска државна политика (исп. Милосављевић 2002: 30, 33), којој су морали бити подложни и поједини српски интелектуалци. С тим у вези, предводник илирског покрета, Љ. Гај, који се као и већина хрватских интелектуалаца тога времена „лакше изражавао немачким него хрватским језиком” (према: Костић 1999: 49), почеће 1836. године своју „Даницу” да штампа Вуковом штокавицом. Тако се десило, како је истакао и хрватски научник Владимир Дворниковић, да је управо „Кајкавски Загреб постао [...] фанатичним чуваром класичног, Вуковог, херцеговачког јекавског говора, оног истог за који прави кајкавац нема ни трунке урођеног осећања и слуша...” (Исто: 49).⁶ Тако су Хрвати, записаће

⁴ Ово територијално расцепкано становништво најчешће се тада изјашњавало етнички по регионалном принципу, нпр. Славонци, Далматинци, Дубровчани и др. (Ивић 1971: 175-176). Борба за доследну хрватизацију католичког живља одвијале се путем црквених активности и много касније, све до данашњих дана, нпр. када су у питању Крашовани из румунског дела Баната (в. Vlahović 1984: *Krašovani*, Ивић 1971: 181), бачки Буњевци (в. Сич 2002) и др.

⁵ Представник далматинских Хрвата, Ј. Смодлака, истицао је пред Први светски рат „како је само једна тридесетина Хрвата рођени ијекавац” (према: Костић 1999: 50).

⁶ То се боље може разумети ако се познаје опште културолошко стање и положај хрватске нације, садржан нпр. и у податку да су „Чак и у Трсту, и у Будиму постојале [...] српске школе кад хрватских није било ни у Загребу” (Костић 1999: 74).

приморски Србин, дубровачки госпар Медо Пуцић, „примили српски језик као званичан, српску литературу као своју, српску земљу као своју рођену, обележавајући их само хрватским именом” (Исто: 55). „Усвојити српску штокавштину”, истаћи ће Ј. Дучић у време Другог светског рата, „значило би анектирати Дубровник за Хрватску, а не оставити га Србима... Ово је главно дело Илиризма” (Исто: 58-59).

Вук Караџић је, дакле, како је већ констатовано и на хрватској страни, имао „bitno važnu ulogu u formiranju standardnog jezika kod Hrvata” (Brozović 1970: 86), а по неким старијим ауторима управо је „појава Вукових народних песама била [...] главни повод Хрватског препорода” (према: Костић 1999: 61).⁷ Прихватање Караџићеве концепције значило је потенцијално отварање врата за ширење хрватског националног корпуса. Али, не само то. Прихватање Вукове ијекавице и повезивања са готово увек војнички расположеним Србима, у условима хрватске крајње несигурне позиције у аустроугарској империји, нудило је Хрватима брже остварење политичких циљева (исп. Greenberg 1996: 396). На унутрашњем плану то је код Хрвата морало резултовати потребом за брзом и доследнијом вуковизацијом постојећег књижевнојезичког модела, на чему су истрајно радили хрватски вуковци (нпр. И. Броз, Т. Маретић).⁸ На спољашњем плану овакви хрватски мотиви су, ипак, морали утемељити и дозу неизвесности када је реч о далекорочнијем опстанку овакве књижевнојезичке заједнице, тзв. српскохрватског језика.⁹ Зато су и након стварања заједничке државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије, језичке разлике између ових центара евидентне, посебно на лексичком плану. На то поједини српски лингвисти и указују у међуратном периоду својим критичким освртима (исп. Бошковић 1934), иако се интерес за ова питања, вероватно под политичким и идеолошким притисцима од стране карађорђевићке, а касније и Брозове власти, на српској страни брзо губи. Књижевнојезичка поларизација јавља се као резултат претежно језичко-социолошких појава у оквиру књижевног језика који је и иначе праћен низом различитих оптерећења. На хрватској страни она су се испољавала и у бојазни од државног унитаризма (нпр. тзв. идеје о једном троименом наро-

⁷ У последњим деценијама хрватска лингвистичка активност одвијале се у правцу који ће Караџића имплицитно везивати за реформу хрватског књижевног језика (в. текст уз фус. 20 и 21). Можда зато не треба сматрати класичним омашкама ни поједине податке из страних лингвистичких прилога, који кажу нпр. да је Караџић из западне Херцеговине („a Serb scholar from western Hercegovina”, Carmichael 2000: 236). (У етничком погледу западна Херцеговина је претежно хрватска.) Ово, у осталом, не би ни био први пример националног својатања интелектуалаца на јужнословенском терену.

⁸ Но већ тада се очитује нејединство књижевног језика Срба и Хрвата, прс свега по основи екавско-ијекавског, те ћирилично-латиничког двојства. У једном периоду, непосредно пред формирање заједничке државе, покренуто је питање превазилажења овог књижевнојезичког нејединства (тзв. Скерлићева анкета) кроз предлог о компромисном решењу: екавица и латиница за све.

⁹ На ово указују и страни аутори: „Serbo-Croatian unity was not only precarious, but never truly embraced; there are only rare moments when a consensus is achieved between Serbs and Croats” (Greenberg 1999: 143).

ду) и његовог одражавања на језичком плану (нпр. доминација екавице у државној служби, војсци и др.). Тако, језичка поларизација често налази додатне импулсе у политичкој затегнутости између ова два народа, а у кризним политичким периодима (као у време успостављања фашистичке Независне Државе Хрватске), активношћу хрватских језикословаца, књижевнојезичке баријере између Срба и Хрвата вештачки се повећавају.¹⁰

Падом фашизма, Хрватска се некако поново нашла у заједници са Србима, што је већ у време рата најављивало нове захвате у заједничком књижевном језику.¹¹ Но убрзо се показало да ни успостављање Демократске Федеративне Југославије, након Другог светског рата, није могло задовољити хрватске националне интересе и решити питање опстанка заједничког, српскохрватског књижевног језика, иако је он формиран на заједничкој, вуковској дијалекатској основи. Усложњавање међунационалних питања у социјалистичкој заједници, која је почивала на неуверљивим темељима равноправности, те паролни „братства и јединства”, неминувано се одразило на даље поларисање књижевнојезичке ситуације код Срба и Хрвата. О томе јасно говори први став Закључака Новосадског договора (1954) који каже: „Народни језик Срба, Хрвата и Црногораца један је језик”, али затим додаје да се на тој основи, „око два главна средишта. Београда и Загреба”, развија књижевни језик - „јединствен, са два изговора. ијекавским и екавским” (према: Правопис 1960: 7-8). У Договору се инсистира на употреби сложеног термина *српскохрватски/хрватскосрпски* у званичној комуникацији. И по основи графици све више се учвршћује разлика која употребу латинице везује претежно за запад, а ћирилице за исток. То је период када у србкroatистику улази појам књижевнојезичке варијанте, који ће са слабљењем федерације и њеним дезинтеграционим појавама имати све важнију улогу у међусобно супротстављеним републичким политичким ентитетима у којима становништво говори српскохрватски језик.

Иако је хрватска страна овим добила пуно, њено зазирање од српске доминације имало је за последицу нове потресе у српско-хрватској језичкој политици. Док је у претходним, по њу неизвеснијим временима хрватска страна можда и имала разлога да се ослања на принцип језичког јединства (нпр. у вези са српским питањем у Хрватској), - сада, у Брозовој Југославији, она може да отпочне отворену промоцију свог програма о посебности хрватског књижевног језика. Тако се са хрватске стране 1967.

¹⁰ Низ донетих закона из тадашње НДХ односио се на језичку материју и прописивао је употребу „чистог хрватског језика”, забрану ћирилице и др. Посебним законом основан је Хрватски државни уред за језик. У том смислу може се посматрати увођење тзв. етимолошког правописа, насупротив дотадашњем вуковском, фонолошком, као и чишћење речника од србизама, што је на себе преузело Државно равнатељство за промицбу (Луковић 2000: 323-324, исп. Ивић 1971: 206). Став ове фашистичке марионетске власти према српском језику, у много драстичнијем виду испољавао се у њеном геноцидном односу према тамошњем српском становништву.

¹¹ Припадници партизанског покрета нису имали симпатија према неологизмима насталим у администрацији НДХ, а у српским јединицама на подручју Хрватске у употреби је била и ћирилица (Луковић 2000: 324).

године, у „Декларацији о називу и положају хрватског књижевног језика”, јавља иницијатива за устоличењем хрватског књижевног језика, као елемента „националног суверенитета и потпуне равноправности” у заједничкој држави.¹² Што не може оспорити чињеница да „хрватски и српски књижевни језик имају заједничку лингвистичку основу” (према: Vukomanović 1987: 164-165, исп. Ивић 1971: 212-216). Декларацију је потписало осамнаест културних и научних институција из Хрватске. На српској страни она је изазвала одговор Удружења књижевника Србије (тзв. „Предлог за размишљање”) које је прихватило становиште да су овим Бечки и Новосадски договор поништени, те да ће се српски и хрватски језик надале развијати „у пуној самосталности и равноправности” (према: Vukomanović 1987: 91). По познатом комунистичком принципу међунационалне поделе одговорности, тадашњи партијски органи су оштро осудили оба документа. За осуду српске стране, по обичају, били су задужени интелектуалци из Србије. Високи партијски активиста, др Славко Вукомановић, професор Филолошког факултета, записаће о овоме: „У тим интерпретацијама се, међутим, Предлог за размишљање прећуткује или се пак објашњава као логично реаговање српских писаца на Декларацију, нешто хрватско [...] чудно, бољесно. Тачно је да је то била реакција на Декларацију, али реакција: непromišљена, nabusita, националистичка [...] са прокламацијом да ће се од тада српски и хрватски језик развијати у пуној самосталности и равноправности, а у Хрватској ће српска деца у zasebnim školama učiti српски језик” (Vukomanović 1987: 93).¹³ На хрватској страни, у суштини, није се одступило од зацртаних циљева. То је време када се тамо помно изграђују додатне, хрватске књижевнојезичке специфичности, преводи са „српског” на „хрватски”, чега није поштеђена ни белетристика. У то време се читалачкој публици у Хрватској, а, чини се, пре свега тамошњим Србима, нуде кроатизовани текстови српских писаца и песника, укључујући и текстове за најмлађе.¹⁴ Евентуалне реакције на српској страни још дуго ће контролисати партијски органи.

Ослонац у изградњи самобитности хрватског језичког стандарда, који се не одриче вуковице, претежно се налази у диференцијалној лексици (пре свега тзв. цивилизацијској лексици и научној терминологији, тј. Посебном односу према туђицама), творбеним особеностима и калкирању. Поред одређеног удела лексике из западних области, исп. *kruh* (хлеб), *željezo* (гвожђе), *križ* (крст), већи је број лексема које илуструју различиту цивилизацијску опредељеност у условима балканске поларизације последњих векова, исп. *kazalište* (позориште), *dojam* (утисак), *kolodvor* (станица),

¹² Занимљиво је, међутим, да се и у појединим документима АВНОЈ-а из 1944. и 1945. године одвојено наводе „српски” и „хрватски” језик (Луковић 2000: 325).

¹³ Српски интелектуалци у емиграцији били су у могућности да ове послератне процесе у СФРЈ много боље разумеју. Дobar пример представља дело Л. Костића (1999).

¹⁴ При том се приређивачи и редактори не устежу ни од грубог нарушавања песничке метрике и рима. Једна Змајева строфа у оваквој хрватској обради гласи: „Маџка sprava, a miš ušo / u cipelu pa sve puše, / Golica je tankom slamkom, / Cica misli da je buha”, где је рима *оува* / *бува* у процесу кроатизовања изгубљена (Ј. Ј. Змај, „Дрвени конјић”, *Naša djeca*, Zagreb 1984, в. више о овоме Радић 1989).

glazba (музика), *brzjav* (телеграм), *tvrtka* (фирма, предузеће), *stroj* (машина), *tisak* (штампа) итд.¹⁵ То је део традиционалног модела отпора страним утицајима у Хрватској, још из времена Аустроугарске, али он није могао озбиљније нарушити јединство српскохрватског књижевног језика. заснованог на истом дијалекту, - нити хрватском књижевном језику обезбедити довољно посебности. Зато се у међувремену ово варијантско упориште шири у дијалекатској сфери, са тежњом да се укључе и други хрватски дијалекти. Указује се на то да су поред цивилизацијске утемељености таквих разлика, српска и хрватска варијанта успостављене и по основи делимично различите дијалекатске основице (Brozović 1970: 45, 115-116). И када је реч о гласовној вредности, те фонолошкој интерпретацији тзв. дугог јата, истаћи ће се да у Хрватској „одлучно превладава” дифтоншки изговор дугог јата (нпр. *ље-но*, *ђе-те*) за разлику од других ијекавских области (Brozović - Ivić 1988: 106), којима се очито претпоставља већи удео српског, двосложног изговора јата (нпр. *ли-јено*, *ди-јете*).¹⁶ За разлику од термина српскохрватски (књижевни) језик, на коме се на српској страни политички инсистира до краја трајања социјалистичке државне заједнице, сходно препорукама Новосадског договора,¹⁷ на хрватској страни термин „хрватски (књижевни) језик” тада већ има традицију у свим областима употребе. С обзиром на то да у последњим деценијама трајања југословенске федерације овај термин суверено влада у југословенској комуникацији, он отвара врата и неким другим погледима и жељама, чија ће основа бити тежња за проширењем и доминацијом хрватског књижевног језика. Тако. Д. Брозовић осамдесетих година прошлог века пише: „Међу standardnojezičnim izrazima pojedinih sociokulturnih sredina na hs. govornom području (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija) dva su se ranije (u toku XIX st.) izgradila kao posebne varijante: *istočna* ili, po pretežnom broju govornika, *srpska*, i *zapadna* ili, po pretežnom broju govornika, *hrvatska varijanta*, koja se u književnosti i svakodnevnom životu često, po tradiciji, naziva i *hrvatski književni jezik*, koji naziv dolazi i u stručnoj literaturi u neterminološkom

¹⁵ У ово се укључују и поједине фонетске, исп. *suh* (сув), *opći* (општи), *barbari* (варвари), *ocean* (океан), творбене, као *organizirati* (организовати), *operirati* (оперисати), и друге карактеристике (исп. Ивић 1971: 193-194). Данас, у новонасталим условима (исп. фус. 10), поново је видна тежња хрватских лингвиста да експериментишу у овом правцу, градећи и речи (нпр. *zrakomlat* за хеликоптер) које се у пракси тешко могу прихватити.

¹⁶ За Босну и Херцеговину овде се каже да је двосложност „relativno raširenija”. Док је у Црној Гори двосложни изговор „normalan” (Исто). Аутор дела ове студије (99-119) посвећеног савременом стандардном језику је Д. Брозовић.

¹⁷ Термин „српски језик”, када би се спорадично и појавио у пракси, на српској страни се жигосао као ненаучна, простонародна форма, која није лишена ни великосрпске националистичке и шовинистичке конотације. Иако прилично емотивно. Л. Костић наводи пример једног учитеља из ужичког краја који је протествовао у „Политици” прогив употребе термина „српски језик”, „јер тај језик мора да се назива српско-хрватски или хрватско-српски [...] Тај бедник, губало га мајчино млеко, не може да види српски назив у своме језику. Докле смо дошли у полтронству и дефетизму” (Костић 1999: 86).

smislu” (Brozović - Ivić 1988: 102-103).¹⁸ Из текста се види да је само „хрватска варијанта” издигнута на ниво „језика”, због чега би се могло помислити да су остале варијанте, или већина њих, произашле из „хрватског језика”. Утолико пре што је за босанскохерцеговачку и црногорску варијанту резервисан тада устаљен термин „стандарднојезични израз” (исп. Карта 2). Чини се да су такви поступци и иначе одликовали савремену борбу за хрватски књижевни језик (исп. Симић 1995: 51-58), а они су се испољавали и на другим лингвистичким плановима, лексикографском, ортографском и др. Године 1969, после два заједнички објављена тома „Речника српскохрватског књижевног језика” (Матица српска - Матица хрватска), прекинута је сарадња на овом пројекту.

Јачањем политичке позиције хрватског народа у југословенској федерацији, хрватски лингвисти су били све склонији да се дистанцирају од заједничког, српскохрватског књижевног језика и све чешће преиспитују и ревалоризују процесе тамошње језичке стандардизације који су водили формирању заједничког књижевног језика. У то време се, на пример, истиче да се вуковизацијом хрватског књижевног језика, ипак, „s vodom bacalo i dijete” (Brozović 1970: 125, исп. Simeon 1969/I: 498), указује се на посебност хрватског предстандардног модела, чиме се он „znatno razlikovao od Vukova jezika koji se osniva samo na jeziku prostoga naroda i na jeziku narodne književnosti” (Simeon 1969/I: 497).¹⁹ Врло рано се, на темељима Новосадског договора, јављају и замеси политичке оријентације по којој се Србија оспорава право на ијекавицу, односно ијекавица се не сматра више репрезентантом српског језика. Овакви ставови промовисани су у Хрватској још крајем шездесетих година, када се, поред тога што се истиче да је ијекавски говор штокавског наречја карактеристика хрватског књижевног језика, пише и да је Карацић овај изговор „uzeo i za srpski knjiž. govor, ali su ga Srbi [тачније Србијанци - П.Р.] uskoro zamijenili ekavskim”,²⁰ као и да је „srpski [...] naziv za jezik koji se govori Srbiji i piše ćirilicom, dok se

¹⁸ Занимљиво је да се још крајем XIX века Хрвати из Далмације противе употреби термина „српски”, чак и у другом делу (полу)сложенице, иако тада Срба у Далмацији има око 25% (Костић 1999: 83).

¹⁹ Отуда ће П. Ивић о савременом српском и хрватском језику недавно написати: „And indeed, the Serbian literary language is actually Serbian in origin, while Croatian in most of its characteristics is not related to Croatian dialects or older Croatian tradition” (Ivić 2001: 8). О хетерогеној природи хрватске предстандардне традиције и њеном напуштању в. Brozović 1970: 93-94 и др.

²⁰ Само су Срби из Србије, дакле Србијанци, тада унели екавизам у иначе прихваћену готову структуру вуковског, српског језика. Срби из осталих крајева су у књижевнојезичкој комуникацији задржали ијекавицу. На дијалекатском плану, у западној Србији и данас је у употреби ијекавица. Што се оваких хрватских филолошких пројекција тиче, оне се јављају, у ствари, још средином XIX века, а већ крајем истог века хрватски антивуковац Ф. Супило писаће да је Карацић преузео језик и народне песме од Хрвата, дајући у народним песмама српска имена хрватским јунацима (Милосављевић 2002: 34).

‘hrvatski’ govori u Hrvatskoj i piše latinicom” (Simeon 1969/I: 493, 500).²¹ Тако се на хрватској страни од српског, преко српскохрватског, релативно брзо уз помоћ одговарајућих друштвеноисторијских околности дошло до хрватског језика. Сада се овде, по логици ствари, у политичке сврхе почиње пласирати још једна обрнута пројекција: ијекавица, укључујући и ону из Босне и Херцеговине и Црне Горе, те западне Србије - репрезентује хрватски језички корпус (в. Карта 2).

Посебан проблем у заснивању савремене хрватске лингвистичке, као и политичке платформе, представљао је српски живаљ у Хрватској, којем је припадао знатан део тамошњег становништва. Срба је у Хрватској у израженој мери било чак и пред распад СФРЈ, преко 14% (исп. Vlahović 1984: *Srbi*). У почетној научној парадигми у СФРЈ за српску варијанту се истицало екавско-ијекавско двојство, при чему се Србима у Хрватској (и наравно БиХ) најпре није оспоравала припадност „српској варијанти”, којој су припадале: екавица у СР Србији са Војводином, те ијекавица у СР БиХ и СР Хрватској, - „*ukoliko se radi o srpskom pučanstvu*” (Brozović 1970: 147). Ово је, ипак, за хрватску власт био камен спотицања и елеменат неспокојства у пројекцији будуће самосталности, засноване на етнички прочишћеној Хрватској. Зато се сада тежи да термином „хрватски књижевни језик”, који је од Новосадског договора све више подразумевао западну, ијекавску књижевнојезичку варијанту, буде обухваћен и књижевни језик којим се служи српски живаљ у СР Хрватској. Хрватски граматичари су претходно већ наговестили књижевнојезички приступ који ће „*ukloniti stare probleme za sve, ali stvoriti, doduše, i neke nove probleme za manjinu*” (Brozović 1970: 162). Пошто српски живаљ из Хрватске није био спреман за националну асимилацију, овај приступ ће се за пар деценија у потпуности отелотворити у хрватским војним акцијама Олуја и Бљесак које ће избрисати српски живаљ са етничке карте Републике Хрватске и неодољиво подсетити на старе методе решавања хрватског националног питања (в. фус. 10).

Но, хрватско лингвистичко гледиште више није испуштало иницијативу. Хрватски лингвисти су и на другим теренима, у Босни и Херцеговини, Црној Гори и др., били присутни заступајући на својеврстан начин националне интересе своје државе. Такву активност омогућавао је све више наметани хрватски став да је ијекавизам обележје хрватске варијанте. Зато је и установљење босанскохерцеговачке варијанте било донекле различито перцепирано у источним и западним центрима федерације. Иако ће се за њу на хрватској страни најпре констатовати „*stanovita neutralizacija*” српске и хрватске варијанте (Brozović 1970: 147, исп. Brozović - Ivić 1988: 103),²² у кризним политичким временима овај став се коригује. У го-

²¹ Иако Симеон сматра погрешним став да се „*književni jezik što ga je svojim spisima osnovao Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) osniva [...] na hrvatskoj varijanti stsl. jezika*” (Simeon 1969/I: 500), његово виђење овог питања не разликује се битно.

²² На српској страни се сматрало да се у стандардноијекавској Босни и Херцеговини варијантне особине „*мешају и прожимају, с тим да унеколико претежу источне*” (Ивић 1990: 322). Занимљиво је да је још хрватски илирски покрет показао интерес за Босну и Херцеговину (исп. Ивић 1971: 179).

динама распада југословенске федерације, када хрватска политика не налази више разлоге за остајање у федерацији са Србима, уз то довољно подржана и са стране, она постаје главни промотер у оживљавању старих политичких парадигми, заснованих на темељима аустроугарске визије.²³ Оне укључују јединствену Босну и Херцеговину под патронатом туђе власти, али и споља наметнути босански хрватско-муслимански савез који своје потврде остварује и у последњем грађанском рату. Његов циљ је и сада да босанскохерцеговачки српски живаљ, други по бројности у БиХ, држи под контролом.²⁴ У оваквим политичким пројекцијама језик постаје значајно средство, и није случајно што су се неки савремени предлози појединих хрватских лингвиста, као онај о потреби прихватања неутрализације африкатских парова, подударили са некадашњим захтевима босанскохерцеговачких муслимана. То вероватно објашњава и зашто данас на индустријским производима, који садрже упутства на различитим језицима, стоји опозиција HR, BiH, на једној, према YU, на другој страни (в. даље). То, међутим, пре свега објашњава зашто су хрватски ратни поклич последњих година, управо изговарани од стране познатих лингвиста, најављивали одбрану Хрватске државе на Дрини. Тако заснован геостратегијски политички аспект тражио је упориште у лингвистици, а оно се за неупућене најпре могло довести у везу са екавско-ијекавском границом на Балкану. Зато се у појединим уџбеницима и дијалектолошким картама, не случајно штампаним у иностранству, под „хрватским језиком” на истоку подразумевају све ијекавске области, читава Босна и Херцеговина, али и западна Србија и Црна Гора. Тако се релативно брзо од почетне парадигме да су Хрвати изворни чакавци, преко тога да Хрвати поред чакавице и кајкавице баштине и део штокавице (најпре само икавицу, а онда и ијекавицу), дошло до зачетка парадигме да и сви ијекавци говоре хрватски, тј. да су Хрвати (исп. Карту 2). И што се источног дела штокавице тиче, хрватски научници су показали снажан интерес и за издвајање призренско-тимочких, тзв. торлачких говора из корпуса источне штокавице.

Дакле, и црногорска област представљала је занимљив књижевнојезички полигон за овакве претензије, магловито садржан још у визијама појединих илираца (исп. Ивић 1971: 187). У првим деценијама постојања СФРЈ, управо је најпре на хрватској страни указивано на извесне посебности црногорског стандарднојезичког израза, мада у почетку у контексту статуса једне српске „subvarijante” (Brozović 1970: 147). При том се дају

²³ М. Миловановић о томе пише: „Кад су, на Берлинском конгресу, обележене границе до којих се може проширити власт и непосредни утицај аустро-угарски, Хрвати су се отресли својих југословенских идеала, па су прионули да даду хрватско обележје свим оним српским земљама које су ушле или које још имају, по берлинском програму, да уђу у сферу аустро-угарске доминације” (према: Костић 1999: 70).

²⁴ У једној депеши бечке царске војне канцеларије из 1882. године, упућеној Јосипу Филиповићу, команданту окупационих снага у Босни и Херцеговини, каже се између осталог: „... затим вам се препоручује да доведете муслимане у ближи контакт с католицима и да нарочито спречите приближавање или савез муслиманског с православним становништвом, које треба да се најоштрије надзире с обзиром на eventualne, окупацији непријатељске аспирације” (према: Гуджевић 2001: 62).

предности књижевнојезичким дивергенцијама у односу на националне. - „јер се Српгорци не могу сматрати потпуно формираном нацијом, појавно истом као остале словенске нације” (Исто: 47). Они су, дакле, по хрватском виђењу, у то време још увек само „специфична socio-етничка формација недјелјиво везана са српском нацијом” (Исто: 93).²⁵ Развој посебне националне свести у Црној Гори је вероватно узрок што је у каснијим периодима овдашњи књижевни језик од хрватских лингвиста чешће именован без националног предзнака. као „ијекavsка verzija istočne varijante” (Brozović - Ivić 1988: 103). Поједини хрватски аутори су и у претходном периоду радикалније наступали указујући на то да у тзв. српскохрватском „postoje dvije varijante [...] i treća, crnogorski književni jezik, koji također ima svoju posebnu tradiciju i neke svoje leksičke, morfološke i sintaksne osobine” (Simeon 1969/I: 500). Сходно тежњама дела црногорског народа за остварењем посебног националног и језичког идентитета, исказаним пре свега у Брзовој социјалистичкој Југославији,²⁶ појавили су се последњих година, претежно из нелингвистичких кругова, енергични захтеви за кодификацијом црногорског књижевног језика. С обзиром на то да су они традиционално претежно антисрпски настројени, разумљиво је што су подржавани и подстицани од стране појединих хрватских политичких и лингвистичких кругова (исп. Ивић 1971: 219-220, Vukomanović 1987: 99-100, 108-111, Ковачевић 1999: 100).

Сецесија Хрватске 1991. године и распад СФРЈ дали су још више подстицаја и слобде захуктали хрватским нормативистичким процесима (исп. Брборић 1996: 28-29), а изгон преосталог српског живља из Хрватске у војним акцијама Бљесак и Олуја лишило је хрватске лингвисте нелагодности у вези са питањем статуса српског књижевног језика у Хрватској.²⁷ Сада се, поред етничког, већ отворено промовише и језички самоизолационизам, ставовима да је задатак књижевном језику у Хрватској „da usрта међе, da uspostavi komunikacijske barijere” (Škarić 1994: 99-100), иако такви ставови, бар када је о практичном аспекту реч, не налазе подршку у Европи (в. Kordić 2001: 241).²⁸ Хрватски лингвисти за свој језик данас истичу да је

²⁵ У каснијим периодима, почетком осамдесетих година прошлог века, удео становништва српске националности своди се у Црној Гори на 7,5% (Vlahović 1984: *Srbi*), односно 19407 лица. Хрвата је у том периоду у Црној Гори било три пута мање него Срба, тачније 6904 (према: Брборић 2000: 257).

²⁶ Термин „црногорски језик” био је у Црној Гори у оптицају у време Другог светског рата, од стране италијанских фашистичких окупатора.

²⁷ Лексеме типа „Бљесак”, „Олуја” су „iz donekle sentimentalnih razloga” увршене у лексиконе нових речи уз специфичну лексикографску обраду: „Бљесак, djelotvorna akcija oslobađanja Zapadne Slavonije koju su proveli hrvatski redarstvenici i vojska 1. i 2. svibnja 1995. U znak odmazde, srpski su odmetnici raketirali hrvatske gradove, kao što su Karlovac, Zagreb i dubrovačko područje. Na oslobođenim područjima Zapadne Slavonije uspostavljena je hrvatska civilna vlast. Stvaraju se uvjeti za povratak prognanika, dok su srpskim građanima koji prihvaćaju hrvatsku državu zajamčena sva ljudska i građanska prava” (Brozović-Rončević / Gluhak... 1996).

²⁸ Недавно је и Хашки суд одбио захтев оптуженог радикалног првака, Србина Војислава Шешелја да му оптужницу са “хрватског” преведе на “српски”, констатујући да Шешел “разуме језик на којем је написана оптужница” (према: РТС, Београд, 25. III 2003). Суд је, очито, узгред пресудио и о језичком јединству књижевног језика који се говори у Београду

„nakon Drugoga svjetskog rata u njega nasilno infiltrirano mnogo, prije nepoznatih srpskih riječi, balkanskih turcizama i sl.”, као и да се „od 60-ih do 90-ih godina zbog veće otvorenosti Zapadu, pristupačnosti dominantnih satelitskih televizijskih programa (CNN, MTV...), novih gospodarskih kretanja itd., nerijetko bezrezervno i bez prilagodbe prihvaćaju mnoge strane riječi” (Brozović-Rončević / Gluhak... 1996). Када је реч о „срби-змима”, овакав став очито координира са ставом хрватског емигранта П. Тутовца (1963) да се у хрватски језик „увукло преко 50.000 србијанских барбаризама” (према: Костић 1999: 81), што све указује на вишедеценијски континуитет хрватске језичке политике (исп. фус. 10).

Дакле, и у овом периоду се наставља политика језичког пуризма, али и политика језичког експанзионизма која тежи да, на овај или онај начин, подведе Босну и Херцеговину и друге области под хрватски језички корпус, што је све као део језичке политике већ виђено у претходним временима (в. фус. 23). Због тога савремени кодификатори, званични или мање званични, имају пуно посла око језичке стандардизације, што најбоље илуструју „стандарднојезичке” варијације које се јављају на упоредним упутствима са многобројних индустријских производа. Овакви идиоми, који често врве од језичких недоследности, па и језичких манипулација, показују, на пример, да рекламне текстове под одредбом YU (Србија и Црна Гора) обавезно карактерише еквиција, а текстове под и HR и BiH ијекавица, да се опозиција шири у лексици, исп. *šolja* (YU) и *porcija* (HR, BiH), те да се у појединим случајевима учвршћује и нормативна опозиција између инфинитива („*Čuvati* na suvom i hladnom”, YU) и императива („*Čuvajte* na suhom i hladnom mestu”, HR, BiH), при чему се инфинитив приписује источној, српској варијанти („*Jacobs Café Magic Irish Cream*”, Polska).²⁹ На једном од ретких производа где је текст под одредбом YU писан ћирилицом, а онај обједињен под HR и BiH, уобичајено, латиницом, видимо да је облику „*dobiven*” (HR, BiH), намењен еквивалент „*koju se dobija*” (YU), израз „*izvanredna vlažnost*” (HR, BiH) за еквивалент има „*savršena hidratacija*” (YU), а „*štititi od štetnih vanjskih utjecaja*” (HR, BiH) има паралелу: „*pruža zaštitu protiv spoljašnjih negativnih uticaja*” (YU) („*Garnier Synergie Fresh*”, Paris).³⁰ Изразу „*svježi voćni ekstrakt*” (HR, BiH), за варијантски еквивалент овде је намењен непостојећи израз „*жива вода воћа*” (YU), што очито показује намеру да се српски књижевни језик по сваку цену држи даље од хрватског и веже за друге словенске (православне?)

и Загребу. Једина овде спорна чињеница могла би бити име овог језика. Ни она, међутим, не би смела бити спорна за српску страну.

²⁹ Када је реч о стању у народним говорима, па и књижевном језику, употреба инфинитива би се пре свега морала сматрати обележјем западних штокавских области, те и хрватског књижевног језика.

³⁰ Најчешће се стиче утисак да савремени језички пројектанти овде инсистирају на што слободнијим текстуалним тумачењима подржаним сложеном синтаксичком комбинаторицом, чији су основни циљеви управо постављање разлика, исп. на истом производу: „*Učinak: Koža je pupa života, svježa, meka i nježna*” (HR, BiH) / „*Резултат: Пуна живота, који се враћају младост, свежина и мекоћа*” (YU).

језике.³¹ У појединим случајевима није лако одгонетнути шта је, у ствари, типично за један, а шта за други књижевнојезички стандард. Исти облик једном је карактеристика једне, а други пут друге варијанте, понекад чак и у истом тексту. Под одредбом HR даје се на једном производу придев „*nježan*” („*nježna kremasta pjena*”), на супрот „*blag*” („*blaga kremasta pena*”), како стоји под одредбом YU,³² да би се већ у другом делу реченице ове лексеме, прилошки потребљене, међусобно замениле и прешле у супротне варијанте: „*čisti vašu kožu na posebno blag način*” (HR) / „*čisti vašu kožu posebno nežno*” (YU) („Nivea Bath Care”, Hamburg - Wien).

Хрватски лингвистички инжињеринг нашао је у индустријском маркетингу, несумњиво, један од разлога свог постојања. Даља афирмација већ познатих, и развој нових стандарда ову ће ситуацију учинити занимљивијом, али и примамљивијом за будуће истраживаче. Остаје, међутим, питање како се у свему овоме могу успоставити и нека правила понашања, па и како се заштитити од агресивних језичких злоупотреба које ће овде несумњиво посебно долазити до изражаја у контексту међународне јавности. Што се тиче правог стања ствари, неоспоран је утисак да, упркос дугој хрватској традицији у правцу вештачког удаљавања од српског језика, присуство језичке некохерентности по низу питања овде још дуго неће бити скинуто с дневног реда. То показује да се упркос званичним ставовима, новим граматицама и речницима, хрватски књижевни језик, који и даље проживљава дечије болести, још увек није потпуно одвојио од своје прошлости, тј. јединства са српским књижевним језиком (Greenberg 1999: 150), односно јединства у српском књижевном језику.

Што се српске стране тиче, она није увек схватала значај језика у очувању националног идентитета, па отуда овде није било посебних пуристичких или сепаратистичких тежњи, посебно с обзиром на став да су, историјски посматрано, штокавци Срби. То је српску лингвистику затекло недовољно спремном у протеклим деценијама и недовољно заступљеном у језичким споровима чији је удео у очувању националног идентитета и националног интереса значајан. Ваљану дијагнозу српско-хрватских језичких односа дао је својевремено П. Ивић: „Срби уљуљкани тиме што имају своју државу, пуштаће књижевни језик да се развија спонтано, а Хрвати, са чулом изоштреним у аустроугарској клацкалицы народа, стално ће подешавати свој књижевни језик потребама које проистичу из односа према околном свету, пре свега према самим Србима” (Ивић 1971: 185).

³¹ Сличан израз дат је уз бугарски („жива вода от плодове”), руски („живая вода фруктов”) и украјински („жива волога фруктив”).

³² Јасно је да оваквих активности има и на србијанској страни, али би оне и овде морале бити повераване језичким стручњацима, којих у Србији нема довољно. На једном производу, бочици спреја („Nivea deodorant. 150 ml”, увозник: Delta M. d.o.o., Beograd), поред упутстава на румунском и бугарском, стоји и упутство на српском (YU), у којем стоји: „*Flaša se palazi pod pritiskom*”. Лексема *боца*, тј. *бочица*, пре свега у специјализованом значењу низа предмета овога типа, не може се сматрати несрпском, и она не треба да буде избегавана.

Карта 1. Штокавски говори (П. Ивић)
- по В. Караџићу, област српског језика

Карта 2: "Karta hrvatskog jeyika sa dodatkom srpskog"
(Matišić 1994)

Литература:

Бошковић 1934: Р. Бошковић, *О лексичкој и стилској диференцијацији српскога и хрватскога књижевног језика*, Наш језик, III/1. Београд, 277-282.

Брборић 1996: Бранислав Брборић, *Предисторија и социолингвистички аспекти*, Српски језик на крају века, Институт за српски језик САНУ - Службени гласник, Београд, 17-36.

Брборић 2000: Бранислав Брборић, *О језичком расколу, Социолингвистички огледи, I*, ЦПЛ, Београд - Прометеј, Нови Сад, 1-476.

Brozović 1970: Dalibor Brozović, *Standardni jezik*, Matica hrvatska. Zagreb. 1-180.

Brozović / Ivić 1988: Dalibor Brozović, Pavle Ivić, *Jezik. srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski*, Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije. Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža”, Zagreb. XII-120.

Brozović-Rončević / Gluhak... 1996: Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija i Branko Sočanac, *Rječnik novih riječi (Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima)*, „Minerva”, Zagreb. XII -209 (према приказу Ј. Недића - [http:// main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm](http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/la.htm)).

Vlahović 1984: Petar Vlahović, *Narodi i etničke zajednice sveta*. Vuk Karadžić. Beograd, LXVIII -292.

Vukomanović 1987: Slavko Vukomanović, *Jezik, društvo, nacija*, Jugoslovenska revija, 1-156 (+ прилози).

Greenberg 1996: Robert D. Greenberg, *The Politics of Dialects Among Serbs, Croats, and Muslims in the Former Yugoslavia*, East European Politics and Societies. Vol. 10, No. 3, Published by University of California Press, 393-415.

Greenberg 1999: Robert D. Greenberg, *In the aftermath of Yugoslavia's collapse: The politics of language death and language birth*, International Politics. 36. Printed in the Netherlands, 141-158.

Gudžević 2001: Sinan Gudžević, *Ničim izazvan uvod*. Dani. Sarajevo. 2. II 2001, 60-62.

Ивић 1971: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*. Српска књижевна задруга, Београд, 1-328 (+ прилози).

Ивић 1990: Павле Ивић *О језику некадашњем и садашњем*, БИГЗ, Београд - Јединство, Приштина, 1-338.

Ivić 2001: Pavle Ivić, *Language planning in Serbia today*, International Journal of the Sociology of Language, 151, Berlin - New York (offprint), 7-17.

Караџић 1847: Вук Караџић, *Срби сви и свуда*. Ковчежић, према: Љуб. Стојановић, *Живот и рад Вука Стеф. Караџића*, Београд - Земун 1924.

Ковачевић 1999: Милош Ковачевић, *У одбрану језика српскога - и даље*. Требник 1999², Београд, 1-414.

Kordić 2001: Snježana Kordić, *Naziv jezika iz znanosti gledan*. Republika. LVII/1-2, Zagreb, 236-244.

Костић 1999: Лазо М. Костић, *Краћа српског језика*. Добрица књига. Нови Сад, 1-98 (+ Додатак П. Милосављевића, 99-132) (репринт из 1964. год.).

Луковић 2000: Милош Луковић, *Језичка политика на тлу Југославије за време Другога светског рата*. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIII, Нови Сад, 323-328.

Matasić 1994: Tomo Matasić, *Dobar dan!, Ein Lehrbuch des Kroatischen mit Anhang für Serbisch*, Max Hueber Verlag, München.

Милосављевић 1995: Петар Милосављевић, *Српски национални програм и српска књижевност*, Народна и универзитетска библиотека - Нови свет, Приштина, 1-158.

Милосављевић 2002: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик - хрестоматија*, Требник, 1-558.

Николић / Станојчић / Кликовац 1996: Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац, *Језик и језичка култура за I разред средње школе*, Стручна књига, Београд, 1-153.

Правопис 1960: *Правопис српскохрватскога књижевног језика (са правописним речником)*, Матица српска - Матица хрватска, Београд - Загреб.

Радић 1989: Првослав Радић / Јованка Радић, *О равноправности и толеранцији у језику*, Гороцвет, 15/1989, Светозарево, 68-70.

Simeon 1969: Rikard Simeon, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, I-II, Matica hrvatska, Zagreb.

Carmichael 2000: Cathie Carmichael, *A people exists and that people has its language: Language and Nationalism in the Balkans*, Language and Nationalism in Europe, Oxford University Press, 221-240.

Симић 1995: Радоје Симић, *Актуелна питања српске књижевно-језичке норме данас*, Знамен, 1, Петриња, 49-66.

Сич 2002: Татјана Сич, *Обнова србистике и бачки Буњевици*, Србистика - Дело Петра Милосављевића и србистика, Филозофски факултет у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 303-315.

Стојановић 2000: Љуб. Стојановић, *Приступна академска беседа*, Српски језик. V/1-2, Београд 2000, 181-210 (репринт из 1896. год.).

Škarić 1994: I. Škarić, *Hrvatski jezik danas*, Jezik, 41/4, Zagreb, 97-103.

Prvoslav Radic

ABOUT SERBO-CROATIAN LANGUAGE ARGUMENTS

Sociolinguistic aspect

Summary: One of the first disintegrating phases in contemporary Serbian standard language is connected with the formation of Croatian standard language, that is, with the problem of Serbo-Croatian language relations, which have been burdened with various questions for almost two centuries. When, in the first half of the 19th century, Croatian Illyrian Movement chose 'stokavian' dialect, which in essence was the Serbian standard language (and national) base, it was the beginning of a series of Serbian-Croatian language arguments that followed in the periods to come. During the recent years these arguments have also brought to light the question of dialectal borders between the Serbian and Croatian languages.

Key words: sociolinguistics, standard language, Serbo-Croatian language arguments, Illyrisms, 'stokavian' dialect, Vuk Karadzic, Novi Sad agreement.

П. Радич

О СЕРБСКО-ХОРВАТСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СПОРАХ

Социолингвистический аспект

Резюме: Один из первых дезинтеграционных этапов современного сербского литературного языка связан с конструированием хорватского литературного языка, т.е. с проблемой сербско-хорватских языковых отношений, которые почти два века нагружены различными вопросами. Определение хорватского иллирского движения в первой половине 19. века за штокавскую, по сути сербскую языковую основу (и этническую), обусловит в следующем периоде ряд сербско-хорватских споров. В последние годы они на свет дня выдвинут и вопрос границы между диалектами сербского и хорватского языков.

Фундаментальные слова: социолингвистика, литературный язык, сербско-хорватские языковые споры, иллиризм, штокавский диалект, Вук Караджич, Новисадский договор.

Prvoslav Radic

LES DIFFERENDS LINGUISTIQUES SERBO-CROATES

L'aspect sociolinguistique

Résumé: Une des premières étapes désintégrantantes du serbe littéraire contemporain est liée à la constitution du croate littéraire, c'est-à-dire au problème des relations linguistiques serbo-croates, chargées, depuis deux siècles, de questions différentes. Le fait que le mouvement illyrien croate, à la première moitié du XIX^e siècle, a choisi la base langagière (et ethnique) stokavienne, qui était serbe au fond, a engendré un grand nombre de différends, linguistiques serbo-croates depuis ce temps-là. Les années dernières, ces différends actualiseront de nouveau la question des limites dialectales entre le serbe et le croate.

Mots clé: sociolinguistique, langue littéraire, différends linguistiques serbo-croates, illyrisme, dialecte stokavien, Vuk Karadzic, accord de Novi Sad.